

≡ MENU

apenado Pavão

opinião como direito

A BRISA DO BRIZENO

dezembro 30, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 12 – Vol. 12 – N. 77/2024

Há pessoas que sem muito esforço conseguem despertar alegria de forma contagiante nos outros.

Conheci recentemente um tipo assim e embora nos tenhamos encontrado pessoalmente uma única vez, a figura humana tem sido uma constante cada vez que ouço alguns relatos de suas peripécias.

Claro que todos nós conhecemos alguém com esse dom, mas quando se trata de um cearense a coisa muda de figura

(ou a figura muda de coisa?) porque o Ceará é um celeiro de comediantes.

No meu relato apresento-lhes um cidadão chamado Brizeno Neto, sim, Neto (por informação que tenho) só existe um no Brasil com um nome tão incomum.

Brizeno é dessas criaturas que conseguem monopolizar o ambiente com seus relatos singulares que se tornam ímpares pela riqueza de detalhes. Difícil é concorrer com ele que, quando você pensa em quebrar o côco, a cocada já vem pronta nas respostas criativas, fruto de sua inteligência, vivacidade e capacidade de elaborar as narrativas de fatos ou versões, dependendo de quem o escuta.

Conviver com essa criatura (ouço os relatos) é ter alegria como depósito bancário, com a certeza de que o rendimento capitalizado pela sua autenticidade produzirá juros de sabedoria, abundância de risos e (o mais importante no investimento) o resgate de uma amizade desinteressada pela pureza do ser humano que é.

Imagine o leitor que em certa ocasião Brizeno conseguiu salvar um par de sapatos do destino fatal dos sete palmos.

O que poderia, a princípio, parecer meio sem sentido, ainda que inusitado seja, tem a explicação, se não lógica, ao menos cômica.

Ouvi um relato de que certa vez ao chegar num velório Brizeno se deparou com o defunto usando um par de sapatos novos.

Já no ataúde e diante da certeza do Brizeno da impossibilidade de qualquer reação do morto, chamou o responsável pelos serviços funerários a quem fez a indagação:

– Os pés ficarão cobertos?

A resposta foi a óbvia pelo modelo da urna funerária:

– Sim, senhor Brizeno.

Sem titubear então foi sentenciado pelo inquisidor Brizeno:

– Com esses sapatos ele não seguirá. Me servem e serão meus.

E assim seguiram as exéquias.

Como terminou esse acontecimento? Bom, basta olhar para os pés do Brizeno. Ele soube aproveitar o momento certo e expropriou o “de cujus” do pisante que usa com cuidado de quem é herdeiro.

Faltou esclarecer ao leitor que os sapatos eram do seu sogro que deve ter entrado no céu descalço, afinal, se lá chegou, foi despojado de um calçado que serve até hoje a uma boa causa.

Quando ouvi o relato não me contive e confesso que até hoje, quando chego em Fortaleza, pergunto sempre pelo Brizeno. Invariavelmente escuto um novo relato e me ponho a rir, como se me fosse um bálsamo para a vida.

Hoje, contemplo o belo mar do Alencar, à Beira-Mar. Sinto a brisa e sorrio sozinho. Aos estanhos posso parecer um louco, mas para mim, solitariamente, apenas tenho a certeza de que

minha alegria é recordar as peripécias do Brizeno, o Neto, porque ainda duvido que haja outro com um nome desses tão singular.

Que vida longa tenha o Brizeno cuja brisa é a alegria de muitos e o sorriso de tantos outros como eu.

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A BRISA DO BRIZENO

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

MÃOS AO ALTO!

EM QUE NATAL?

O LEGO COMO METÁFORA DA CONSTITUIÇÃO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Com tecnologia WordPress.com.